

УДК 616.831-005.1+831-005.04
DOI 10.5281/zenodo.7950661

ОЦЕНКА ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ САТУРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ASSESSMENT OF DAY AND NIGHT SATURATION IN PATIENTS WITH ONMC IN THE INTENSIVE CARE UNIT

ПОПОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.

ЮЖАНИНА ПОЛИНА ПЕТРОВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.

POPOVA ALINA OLEGOVNA,

student,

Izhevsk State Medical Academy.

SOUTHERNER POLINA PETROVNA,

student,

Izhevsk State Medical Academy.

Научный руководитель: Сinyaгин Роман Владимирович,

канд. мед. наук, ассистент,

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.

Scientific supervisor: Sinyagin Roman Vladimirovich,

Candidate of Medical Sciences, assistant,

Izhevsk State Medical Academy.

Данная статья посвящена анализу показателей сатурации в оценке исходов у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В данной группе пациентов выявлены более высокие показатели утреннего систолического давления и большее количество дней в реанимации с летальными исходами. Перед началом исследования проведена оценка тяжести неврологической симптоматики при ОНМК с помощью шкалы NIHSS. На основе полученных данных выявлена зависимость между средним уровнем ночной сатурации и показателями утреннего систолического давления, и количеством дней проведенных в реанимационном отделении.

This article is devoted to the analysis of saturation indicators in the assessment of outcomes in patients with acute cerebrovascular accident. In this group of patients, higher indicators of morning systolic pressure and a greater number of days in intensive care with fatal outcomes were revealed. Before the start of the study, the severity of neurological symptoms in ONMC was assessed using the NIHSS scale. Based on the data obtained, the relationship between the average level of nocturnal saturation and indicators of morning systolic pressure, and the number of days spent in the intensive care unit was revealed.

Ключевые слова: *острое нарушение мозгового кровообращения, сатурация, артериальное давление, синдром обструктивного апноэ сна, ночная гипоксемия.*

Key words: *acute cerebrovascular accident, saturation, blood pressure, obstructive sleep apnea syndrome, nocturnal hypoxemia.*

Инсулт – это острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапным расстройством функций головного мозга [1]. Различают 2 вида инсульта: геморрагический и ишемический.

Ишемический инсулт («инфаркт мозга») – это инсулт, вызванный прекращением или значительным уменьшением кровоснабжения участка мозга. Чаще всего ишемический инсулт развивается в возрасте 50-69 лет, причем у мужчин чаще, чем у женщин [2].

Геморрагический инсулт- кровоизлияние в головной мозг, обусловленное разрывом сосудов. Он наблюдается в возрасте 50-69 лет, реже – в 39-49 лет. Заболеваемость мужчин и женщин до 60-летнего возраста одинакова, но после 60 лет геморрагические инсулты чаще развиваются у женщин. В мире регистрируется более 4 млн случаев инсульта в год [2].

На протяжении последних десятилетий интерес к нарушениям сна у пациентов в острой фазе инсульта значительно возрос. Получен большой объем информации, демонстрирующей зависимости между наличием ночной гипоксемии и исходами острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

Одними из нередких исходов инсульта, влияющих на качество жизни больных, являются двигательные нарушения, которые к завершению острого периода наблюдаются у 81,2% из 100 выживших больных. Кроме того, инсульту могут сопутствовать развитие депрессии, нарушение когнитивных функций и расстройство сна. Существует мнение о том, что качество сна может служить прогностическим критерием возможности восстановления таких больных [1]. Если в течение 7-10 дней после инсульта не происходит восстановления нормальных показателей сна, то это означает неблагоприятный прогноз для жизни этого больного [6].

Инсулт может привести к нарушениям двигательных функций, развитию депрессии, расстройствам сна и когнитивным нарушениям. Из 100 выживших больных, у 81,2% отмечаются двигательные нарушения к концу острого периода. Качество сна может служить прогностическим критерием для восстановления больных после инсульта. Если показатели сна не улучшаются в течение 7-10 дней после инсульта, то это может указывать на неблагоприятный прогноз для больного.

Полноценный сон для больного с инсультом важен не только для восстановления нарушенных функций, но и для предотвращения повторных сосудистых мозговых нарушений. По результатам исследований связи синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) и мозгового инсульта N. Watson с соавт. (2010) были сделаны следующие выводы: высокая частота СОАС у больных с инсультом неясной этиологии свидетельствует, что обструктивные апноэ сна могут вызывать развитие инсульта независимо от известных традиционных факторов риска; это определяет необходимость в обследовании перенесших инсулт больных на предмет наличия расстройств дыхания во сне. Высокая частота СОАС у больных, перенесших повторный инсулт, свидетельствует в пользу того, что своевременные диагностика и лечение расстройств дыхания во сне могут сыграть важную роль в качестве вторичной профилактики инсульта [5].

Хороший сон для больного, перенесшего инсулт, важен не только для восстановления нарушенных функций, но и для профилактики рецидивирующих нарушений мозгового кровообращения.

При подтверждении диагноза ОНМК пациенты со всеми типами ОНМК в острейшем периоде заболевания, в том числе с транзиторными ишемическими атаками, направляются в палату реанимации и интенсивной терапии. Время с момента поступления пациента в медицинскую организацию до перевода в профильное отделение составляет не более 60 минут. Пациентам, у которых по заключению КТ-исследования или МРТ-исследования установлены

признаки геморрагического инсульта, проводится консультация нейрохирурга в срок не позднее 60 минут с момента получения результатов КТ-исследования, по итогам которой консилиумом врачей принимается решение о тактике лечения [4].

Пациентам со злокачественным инфарктом в бассейне средней мозговой артерии в первые 24 часа от начала развития заболевания проводится консультация нейрохирурга, по итогам которой консилиумом врачей принимается решение о тактике лечения [3]. Длительность пребывания пациента с ОНМК в палате реанимации и интенсивной терапии определяется тяжестью состояния пациента, но не может быть менее 24 часов, необходимых для определения патогенетического варианта ОНМК, тактики ведения и проведения мероприятий, направленных на предотвращение повторного развития ОНМК [6].

Работа была проведена на базе БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР». Всего обследовано 35 пациентов, которые были разделены на три группы. В 1 группу вошли пациенты с ОНМК, у которых уровень ночной сатурации менее 95%; во 2 группу пациенты с ОНМК, у которых уровень ночной сатурации более 95%; в 3 группу пациенты без ОНМК с сатурацией больше 95%. При анализе данных применялись методы параметрической статистики для нормально распределенных статистических значений. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Перед началом исследования была проведена оценка тяжести неврологической симптоматики при ОНМК с помощью шкалы NIHSS.

Применение шкалы NIHSS позволит объективно подходить к состоянию больного с инсультом и проводить оценку неврологического статуса в период пребывания больного в стационаре. Суммарный балл определяет тяжесть и прогноз заболевания. При оценке менее 10 баллов вероятность благоприятного исхода через 1 год составляет 60-70 %, а при оценке более 20 баллов – 4-16 %. Эта оценка важна для планирования тромболитической терапии и контроля ее эффективности.

Исходя из полученных данных, выявлено: в составе 1 и 2 группы 28,5% исследуемых с тяжелыми неврологическими нарушениями, 42,8% с неврологическими нарушениями средней степени. В состав 3 группы вошли 28,7% без неврологических нарушений.

В состав групп вошли 21 женщина и 14 мужчин, средний возраст которых $66,74 \pm 8,62$ года.

У пациентов исходное насыщение крови кислородом и уровень АД измерялись в интервалах между 9:00-21:00 вечера и между 22:00-6:00 утра.

У пациентов 1 группы средний уровень ночной сатурации составил $92,17 \pm 2,17$, у пациентов 2 группы $96,65 \pm 1,44$, у пациентов 3 группы $98,2 \pm 0,63$. Так же, у пациентов первой группы статистически достоверно зафиксировано повышение систолического давления в утреннее время со $117,67 \pm 5,91$ до $140,08 \pm 8,92$ мм.рт.ст. Во 2 и 3 группе наблюдалось незначительное изменение уровня АД.

Пациенты, составившие 1 группу, находились в реанимационном отделении $5,16 \pm 1,71$ дня, а из 2 группы $2,23 \pm 0,73$ дня. Среди пациентов 1 группы в течение месяца были зафиксированы 2 летальных исхода.

Таким образом, прослеживается прямая корреляционная связь между средним уровнем ночной сатурации с повышением утреннего систолического АД и количеством проведенных дней в реанимационном отделении. Исходя из этого, чем ниже уровень ночной сатурации, тем выше показатели систолического АД и больше количество дней проведено в отделении реанимации.

В приведенной ниже таблице (таб.1) скомплектованы данные по всем трём группам пациентов с отображением данных средней дневной и ночной сатурации, средней величины систолического АД утром и вечером, количества дней, проведенных в реанимационном отделении, баллов по шкале NIHSS, пола и возраста пациентов.

Достоверных отличий между группами по уровню дневной сатурации не выявлено. Следует отметить, что в 1 группе достоверно выявлено снижение уровня ночной сатурации, повышение систолического давления утром и увеличено количество койко-дней, проведенных в реанимации, также набрано большее количество баллов по шкале NIHSS.

Таблица 1. Полученные результаты

Параметры	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Дневная сатурация, %	94,3±3,63	96,85±2,41	98,4±0,70
Ночная сатурация, %	92,17±2,17	96,65±1,44	98,2±0,63
Систолическое АД вечер/утро, мм.рт.ст.	117,67±5,91/ 140,08±8,92	118,67±5,51/ 121±4,16	121,75±4,05/ 122,67±3,88
Дни в реанимационном отделении	5,16±1,71	2,23±0,73	-
NIHSS, баллов	13,83±1,53	10,54±1,2	-
Пол, женщин/ мужчин	6/6	10/3	5/5
Возраст, лет	69,3±9,55	66,7±9,91	63,9±6,44

Исходя из полученных данных, выявлена зависимость между средним уровнем ночной сатурации и показателями утреннего систолического давления, и количеством дней проведенных в реанимационном отделении. К сожалению, использование рутинной пульсоксиметрии не позволяет выявить причины ночной гипоксемии у пациентов с ОНМК. Для коррекции индивидуальных лечебно-диагностических протоколов рекомендуем использовать полисомнографию, для выявления синдрома обструктивного апноэ сна, как основной причины ночной гипоксемии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста // Медицинские новости. 2011. № 1. С. 10-12.
2. Базеко Н.П., Алексеенко Ю.В. Инсульт: программа возврата к активной жизни // ВОЗ. М.: Мед. лит., 2004. 256 с.
3. Литвинова М.А. Инсульт: современные тенденции развития и профилактическая работа врача // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. № 19 (5). С. 20-23.
4. Хожиева Д.Т. Все о геморрагическом инсульте лиц пожилого и старческого возраста (собственные наблюдения) / Д.Т. Хожиева, С.С. Пулатов, Д.К. Хайдарова // Наука Молодых. 2015. № 3. С. 87-96.
5. Шарипов Г.Г. Нарушения дыхания во сне как прогностический фактор неблагоприятного раннего функционального восстановления у больных с ишемическим инсультом/ Г.Г. Шарипов, Л.А. Гераскина, А.В. Фоякин, Г.М. Лутохин, М.Ю. Максимова // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2019. №3. С. 169-171.
6. Ярош А.С. Современное состояние проблемы острых нарушений мозгового кровообращения / А.С. Ярош, Л. А. Пирогова, Н. А. Филина // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2014. № 3. С. 17-20.

© Попова А.О., Южанина П.П., 2023.